

YURIDIK SOHADA DAVLAT TILINING O'RNI VA AHAMIYATINI OSHIRISH MASALALARI

Narimanova Durdona Maxmudjon qizi

e-mail: durdonamaxmudjonovna@gmail.com

+99890-500-40-46

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19674470>

Kirish. Yuridik soha bu huquqiy munosabatlarni tartibga soluvchi, jamiyatda qonun ustuvorligini ta'minlovchi va fuqarolarning huquq hamda erkinliklarini himoya qilishga qaratilgan faoliyat turlarini o'z ichiga olgan murakkab tizimdir. Mazkur soha nafaqat qonunlarni ishlab chiqish va ularni qo'llash jarayonini, balki huquqni muhofaza qiluvchi organlar faoliyatini, sud amaliyotini, shuningdek, fuqarolarning huquqiy ongini shakllantirish va rivojlantirish jarayonlarini ham qamrab oladi.

Huquqiy sohaning asosiy maqsadi jamiyatda qonuniylik va adolatni qaror toptirish, fuqarolar o'rtasidagi munosabatlarni huquqiy me'yorlar asosida tartibga solish, davlat va fuqarolar o'rtasidagi huquqiy kafolatlarni mustahkamlashdir. Shu bilan birga, yuridik sohaning samarali faoliyati bevosita davlat tilining to'laqonli qo'llanishi va unda yaratilayotgan huquqiy hujjatlarning aniqligi hamda tushunarligi bilan chambarchas bog'liqdir.

Huquqiy normalarning davlat tilida mukammal va aniq ifodalanishi aholiga qonun mazmunini ravshan yetkazadi, qonunchilikni o'zlashtirish jarayonini yengillashtiradi va huquqiy ongni yuksaltirishga xizmat qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 4-moddasiga muvofiq, O'zbekiston Respublikasining davlat tili o'zbek tilidir. O'zbekiston Respublikasi o'z hududida istiqomat qiluvchi millat va elatlarning tillari, urf-odatlar va an'analari hurmat qilinishini ta'minlaydi, ularning rivojlanishi uchun sharoit yaratadi. Mazkur norma nafaqat davlat tilining huquqiy maqomini belgilab beradi, balki davlat tilining ustuvorligini huquqiy jihatdan mustahkamlaydi.

Asosiy qism. So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasida davlat tilining nufuzi va maqomini oshirish bo'yicha keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda.

Xususan, Vazirlar Mahkamasi ijro etuvchi tuzilmasida Davlat tilini rivojlantirish departamenti hamda Vazirlar Mahkamasi huzurida O'zbek tilini rivojlantirish jamg'armasi tashkil etildi.

Bu kabi chora-tadbirlar davlat tilining huquqiy asoslarini yanada mustahkamlash, uning nufuzini oshirish hamda yuridik sohada to'liq amal qilishini ta'minlashga xizmat qiladi, biroq amaliyotda hali ham qator muammolar saqlanib qolmoqda.

Yuridik matn nihoyatda aniq tuzilgandagina huquqiy faoliyatda real ma'no kasb etadi va amaliyotda samarali natijalar beradi. Umuman, yuridik nutqning aniq tuzilishi siyosiy-huquqiy ahamiyatga ega bo'lib, davlat va jamiyat taraqqiyotida, huquqiy tartibotni va inson huquqlarini ta'minlashda muhim vazifa bajaradi.

Birgina lotin va kirill yozuvlari o'rtasidagi tafovut boshqa sohalar qatori yuridik sohaga oid hujjatlarda ham ikki xil amaliyotni yuzaga keltirmoqda. Masalan, O'zbekiston Respublikasi Oliy Sudi Plenumining 2024-yil 25-mart kuni qabul qilingan ikki qarorida bir xil atama turlicha shaklda qo'llanganini kuzatish mumkin.

Xususan, Plenumning "Sudlar tomonidan iqtisodiy ishlarni *apellyatsiya*, kassatsiya tartibida ko'rishning ayrim masalalari to'g'risida"gi 10-sonli qarorida mazkur tushuncha "apellyatsiya" tarzida ("y" bilan) yozilgan bo'lsa, Plenumning aynan o'sha kuni qabul qilingan

“Ma’muriy huquqbuzarlik to’g’risidagi ishlarni *apellatsiya*, kassatsiya tartibida ko’rib chiqishning ayrim masalalari to’g’risida”gi 8-sonli qarorida esa atama “apellatsiya” shaklida qo’llangan.

Bunday tafovut bir tomondan huquqiy hujjatlarning yagona standart asosida yuritilishiga putur yetkazsa, boshqa tomondan yuridik amaliyotda til me’yorlariga nisbatan turlicha yondashuv shakllanayotganidan dalolat beradi.

O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1995-yil 24-avgustdagi “O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalarini tasdiqlash haqida”gi 339-sonli qarori bilan tasdiqlangan “O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalarida”da “apellatsiya” atamasi umuman uchramaydi. Shu bilan birga, biror normativ-huquqiy hujjatda mazkur so‘zning lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosida “apellyatsiya” shaklida yozilishi belgilab qo’yilmagan.

Ta’kidlab o‘tish lozimki, O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalarida yozilishi aniq keltirilgan so‘zlar ham normativ-huquqiy hujjatlarda noto‘g’ri yozilmoqda.

O‘zbekiston Respublikasi Oliy va o‘rta maxsus ta’lim vazirligi hamda O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining “Toshkent davlat yuridik universitetida o‘qitishning modul tizimi sharoitlarida talabalar bilimni nazorat qilish tartibi va baholash mezonlari to’g’risidagi nizomni tasdiqlash haqida” qarori bilan tasdiqlangan “Toshkent davlat yuridik universitetida o‘qitishning modul tizimi sharoitlarida talabalar bilimni nazorat qilish tartibi va baholash mezonlari to’g’risida”gi nizomning 18-bandi quyidagicha bayon qilingan: “Yozma ishda qog‘oz yoki elektron ko‘rinishda nashr qilingan o‘zga matndan olingan manbaaga hech qanday havola qilmagan holda ishlatish yoki olingan manbaaga havola qilingan *bo‘lsada*, lekin o‘zlashtirishlarning hajmi va xarakteri talabaning yozma ishni yoki uning asosiy qismini mustaqil yozilganligiga shubha uyg‘otadigan darajada o‘zlashtirilgan bo‘lsa plagiat deb topiladi”. Mazkur normada keltirilgan “-da” yuklamasi amaldagi imlo qoidalariga muvofiq chiziqcha bilan yozilishi lozim bo‘lsa-da, ushbu qoida buzilgan.

Xuddi shunday, O‘zbekiston Respublikasining “Ma’muriy tartib-taomillar to’g’risida”gi qonunida ham imlo qoidalariga rioya qilinmagan norma mavjud:

“Ma’muriy organ har bir dalilni ishonchlilik, daxldorlik va maqbullik nuqtai nazaridan hamda dalillarning hammasini yetarli darajada to‘planganligi bo‘yicha baholaydi”.

O‘zbek tilining asosiy imlo qoidalarida izofali birikmalarning yozilishi aniq belgilangan bo‘lib, undosh bilan tugagan so‘zlarga i, unli bilan tugagan so‘zlarga esa yi shaklida qo‘shilishi qayd etilgan. Shu qoidaga muvofiq, mazkur huquqiy hujjatda “nuqtayi nazar” shakli qo‘llanishi kerak bo‘lgan bo‘lsa-da, amalda “nuqtai nazar” shakli ishlatilgan.

Ta’kidlab o‘tish lozimki, sudlar tomonidan chiqarilayotgan qarorlarda yuqorida keltirilgan xatolarga yo‘l qo‘yilmayapti, chunki sudlar qaror yozishda kirill yozuvidan foydalanadi. Masalan, Navoiy tumanlararo ma’muriy sudi tomonidan 2024-yil va 2025-yilning 8 oyida jami 1773 ta ish mazmunan ko‘rib, ular yuzasidan kirill yozuvidan foydalanilgan holda hal qiluv qarori yoki ajrim chiqarilgan.

O‘zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi qonunining 11-moddasiga ko‘ra, sudlov ishlarini yuritish davlat tilida yoki o‘sha joydagi ko‘pchilik aholi tilida olib boriladi. Ishda ishtirok etayotgan, sud ishlari yuritilayotgan tilni bilmaydigan shaxslarga tarjimon orqali ishga oid materiallar bilan tanishish, sud jarayonida ishtirok etish huquqi hamda sudda ona tilida so‘zlash huquqi ta’minlanadi.

Sud amaliyotida kirill yozuvidan foydalanish qisqa muddatli qulaylik bersa-da, uzoq muddatda lotin yozuviga to'liq o'tish zaruriyati yuzaga keladi, chunki davlat tilining yagona yozuv asosida qo'llanilishi huquqiy aniqlik va me'yoriy birlikni ta'minlashning ajralmas sharti hisoblanadi.

O'zbek tilining asosiy imlo qoidalariga tinish belgilarining qo'llanilishi kiritilmagan. Ushbu holatda tinish belgilarining yozilishi haqida darsliklar, ilmiy ishlar orqali ma'lumot olinadi, bu esa tafovutlarni keltirib chiqarmoqda.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida 32 o'rinda "shuningdek" so'zi ishlatilgan. Ushbu so'z gap o'rtasida kelib, undan oldin vergul qo'yilgan.

"O'zbekiston Respublikasi xalq ta'limi a'lochisi" ko'krak nishoni sovrindori Orif Tolipning fikricha, shuningdek so'zi bilan vergul ishlatilishi ham, ishlatilmasligi ham mumkin. Agar so'z shunga o'xshash, shu kabi, shu singari kabi ma'nolarni anglatssa va sifat bo'lib kelsa vergul ishlatilmaydi. So'z bundan tashqari, buning ustiga, shu bilan bir qatorda kabi ma'nolarni anglatssa va modal so'z bo'lib kelsa, vergul ishlatiladiⁱⁱ.

O'zbek tilining asosiy imlo qoidalarida "shuningdek" so'zi gap boshida 2 marta (undan keyin vergul qo'yilgan), gap o'rtasida 6 marta (undan oldin va keyin vergul qo'yilgan), uyushiq bo'laklar bilan 1 marta (vergul qo'yilmagan) qo'llanilgan.

Demak, Konstitutsiyadagi "shuningdek" so'zi modal ma'noda kelgani uchun undan keyin ham vergul qo'yilishi lozim edi. Shunda gapning tuzilishi ham, mantiqiy urg'usi ham aniqroq bo'lardi.

Vergulning qo'yilishi yoki qo'yilmasligi butun qonun yoki shartnomaning mazmunini o'zgartirib yuborishi mumkin. Bir vergul butun qarorni o'zgartirib yuborgan sud ishi yuzasidan ishda ishtirok etgan sudya Devid J. Barron: "Vergul bo'lmagani sababli bizda bu ish yuzaga keldiⁱⁱⁱ", -degan edi. Ushbu mashhur O'Connor va Oakhurst Dairy (2017)^{iv} ishida Meyn shtatidagi Oakhurst Dairy kompaniyasida ishlovchi yuk haydovchilari ortiqcha ishlagan soatlari uchun qo'shimcha haq ololmayotgani yuzasidan sudga murojaat qilishadi. Shtat mehnat qonuniga ko'ra, ayrim ish turlari ortiqcha ish haqi to'lashdan ozod qilingan:

"... qadoqlash, muzlatish, saqlash, tashishga tayyorlash yoki tarqatish bilan shug'ullanuvchi ..."

Matnda "yoki tarqatish" jumlasidan oldin vergul qo'yilmagan. Ish beruvchi "tashishga tayyorlash yoki tarqatish" bir butun faoliyat, shuning uchun tarqatish ishlari ham ortiqcha haqdan ozod, deb hisoblagan. Haydovchilar esa "tarqatish" alohida faoliyat sifatida yozilgan, demak, kompaniya ortiqcha haq to'lashdan ozod qilinmagan va qo'shimcha ish haqi to'lanishi kerakligi haqida da'vo qilgan.

Apellatsiya sudi qonundagi imloviy noaniqlikni ishchilarning foydasiga talqin qilgan. Natijada, kompaniya haydovchilarga 5 million dollar to'lab berishga majbur bo'lgan^v.

Afsuski, O'zbekistonda nafaqat tinish belgisi, balki butun bir atama noto'g'ri qo'llanilgan qonun normasi mavjud. Navoiy tumanlararo ma'muriy sudida 2025-yilning iyun oyida ko'rilgan bir ishda arizachining otasi muomalaga layoqatsiz shaxs bo'lganligi sababli unga homiy tayinlangunga qadar ijro harakatlari to'xtatilishi kerakligini ta'kidlab, otasiga nisbatan qo'zg'atilgan ijro ishi yuritish to'g'risidagi ijro hujjatini 2025-yil 1-maygacha to'xtatmaganlikda ifodalangan harakatsizligini qonunga xilof deb topishni so'ragan.

Darhaqiqat, O'zbekiston Respublikasining "Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi qonunining 36-moddasiga ko'ra, qarzdor vafot etganda, u vafot etgan

deb e'lon qilinganda yoki bedarak yo'qolgan, muomalaga layoqatsiz deb topilganda — qarzdorning huquqiy vorislari aniqlanguniga, bedarak yo'qolganning mol-mulki sud tomonidan homiylik va vasiylik organlari belgilagan ishonchli boshqaruvchiga topshirilguniga yoki muomalaga layoqatsiz qarzdorga *homiy* tayinlanguniga qadar ijro ishi yuritish to'xtatib turiladi.

O'zbekiston Respublikasining "Vasiylik va homiylik to'g'risida"gi qonuniga muvofiq, sud tomonidan *muomalaga layoqatsiz* deb topilgan fuqarolarga vasiy, *muomala layoqati cheklangan* fuqarolarga homiy tayinlanadi.

"Sud hujjatlari va boshqa organlar hujjatlarini ijro etish to'g'risida"gi qonunda muomalaga layoqatsiz qarzdorga *homiy* tayinlanishi to'g'risida yozilishi ham huquqiy jihatdan, davlat tilining qo'llanilishi jihatidan uslubiy xato hisoblanadi.

Qiziqarli jihati shundaki, ushbu xatolik qonunning rus tilidagi matnida uchramaydi. Bu holat qonunlarning davlat tilidagi rasmiy matnlarini tayyorlash va tahrirlashning o'ziga xos jihatini ko'rsatib beradi.

Xulosa qilib aytganda, yuridik sohada davlat tilining to'liq va izchil qo'llanilishi mamlakatimizda huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. Huquqiy hujjatlar, sud qarorlari va boshqa rasmiy hujjatlarda davlat tilining me'yorlarga muvofiq qo'llanilishi huquqiy aniqlikni ta'minlabgina qolmay, balki fuqarolarning qonuniy huquq va manfaatlarini ishonchli himoya qilishga ham xizmat qiladi. Zero, huquqiy me'yorlar ifodasining tiniqligi va aniq-ravshanligi amaliyotda turli talqinlarga yo'l qo'ymaslikka yordam beradi, sud-huquq organlari faoliyatida yagona yondashuvni shakllantiradi.

Shuningdek, davlat tilining yuridik sohada qo'llanilishi milliy o'zlik va mustaqillik ramzi sifatida ham alohida ahamiyatga ega. Huquqiy normalar va rasmiy qarorlarning ona tilimizda aniq, lo'nda va uslubiy jihatdan to'g'ri bayon qilinishi fuqarolarning davlat hokimiyatiga bo'lgan ishonchini oshiradi, huquqiy savodxonlikni yuksaltirishga xizmat qiladi. Shu ma'noda, normativ-huquqiy hujjatlarda uchrayotgan imloviy va uslubiy xatoliklarni bartaraf etish, yagona yuridik terminologiyani shakllantirish va uni qat'iy me'yor sifatida joriy etish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biridir.

Umuman olganda, yuridik sohada davlat tilining mavqeyini oshirish mamlakatda huquqiy siyosatning samaradorligini ta'minlash, fuqarolar manfaatlarini adolatli himoya qilish hamda huquqiy davlat qurish yo'lidagi islohotlarning yanada izchil amalga oshirilishiga zamin yaratadi.

Takliflar: Yuridik sohada davlat tilini rivojlantirish va uning nufuzini oshirish uchun bir nechta muhim an'anaviy va noan'anaviy chora-tadbirlarni amalga oshirish mumkin. Avvalo, imlo qoidalarini aks ettirgan yuridik ensiklopediya yaratish lozim. O'zbekistonda 2020-yilda ishlab chiqilgan "Yuristlar uchun o'zbek tilining imlo qoidalari" o'quv qo'llanmasi^{vi} bu borada dastlabki qadam bo'lgan, biroq unda barcha yuridik atamalar va iboralar yagona va aniq shaklda jamlanmagan. Yuridik ensiklopediya huquqiy hujjatlar va sud qarorlarida imlo va punktuatsion xatolarning oldini oladi, huquqshunoslar, talabalar va qonun ijodkorlari uchun ishonchli manba vazifasini bajaradi va milliy tilni yuridik sohada barqaror ravishda qo'llashga yordam beradi.

Ikkinchi yo'nalish sifatida "Yurislingvistika" fanini rivojlantirish muhimdir. Ushbu fan yuridik tilning o'ziga xos xususiyatlarini, huquqiy matnlarni tahlil qilish metodlarini va til orqali

huquqiy fikrlashni o'rganishga qaratilgan. Bu orqali talabalar va yuridik amaliyotchilar huquqiy matnlarni chuqurroq tushunish imkoniyatiga ega bo'ladi, huquqiy xatolar kamayadi va qarorlar, qonunlar hamda shartnomalar yanada tushunarli va aniq shaklda tayyorlanadi. Shu bilan birga, davlat tilining yuridik sohada ustuvorligini ilmiy asoslar bilan mustahkamlash imkoniyati yaratiladi.

Uchinchidan, yuridik sohada davlat tili malakasini tekshirish tizimini yo'lga qo'yish zarur. Bu tizim yuridik xodimlar, sudyalari, advokatlar va boshqa huquq sohasidagi mutaxassislarining davlat tilidagi malakasini baholashga qaratilgan bo'lib, huquqiy hujjatlarda standartlashtirilgan yozuv va atamalar qo'llanilishini ta'minlaydi. Shu tariqa sud qarorlari va qonun loyihalarida til me'yorlariga rioya qilinishi kafolatlanadi, yuridik xodimlarning ona tilida yetarlicha ifodalanish va tushunish qobiliyati oshadi.

Umuman olganda, imlo qoidalarini aks ettirgan ensiklopediya yaratish, yurislingvistika fanini rivojlantirish va yuridik sohada davlat tili malakasini tekshirish tizimini yo'lga qo'yish yuridik sohada davlat tilining rivojlanishi va mustahkamlanishiga samarali hissa qo'shadi. Bu chora-tadbirlar nafaqat huquqiy aniqlikni ta'minlaydi, balki fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirish va milliy davlatchilikni mustahkamlash jarayonida ham muhim ahamiyatga ega bo'ladi.

ⁱ Yurislingvistika: monografiya / Sh. Ko'chimov. - Toshkent: Bookmany print, 2024. - 155-b

ⁱⁱ <https://t.me/oriftoilib/2243>

ⁱⁱⁱ O'Connor v. Oakhurst Dairy, 851 F.3d 69, (1st Cir. 2017)

^{iv} <https://law.justia.com/cases/federal/appellate-courts/ca1/16-1901/16-1901-2017-03-20.html>

^v <https://www.fedbar.org/wp-content/uploads/2018/10/Commentary-pdf-1.pdf>

^{vi} https://tsuull.uz/sites/default/files/yuristlar_uchun_imlo_qoidalari_oquv_qollanma_0.pdf